

CONTINUIDAD DEL RACISMO COLONIAL EN EL
“PROCESO DE CAMBIO”
ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DISCURSOS
DE ÁLVARO GARCÍA LINERA

Patricia Alandia Mercado

PRESENTACIÓN

CONTINUIDAD DEL RACISMO COLONIAL EN EL “PROCESO DE CAMBIO” ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DISCURSOS DE ÁLVARO GARCÍA LINERA

Patricia Alandia Mercado
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383902>

Patricia Alandia, doctoranda y autora del artículo científico “Continuidad del racismo colonial en el “proceso de cambio”. Análisis crítico de los discursos de Álvaro García Linera” incursiona en el ámbito político nacional para develar estrategias de acción y conducción política a través del Análisis Crítico del Discurso, metodología que conlleva un laborioso, preciso, denso análisis multinivel de textos producidos para impactar en la opinión pública desde una ideología de poder.

Deconstruyendo el tejido textual, si se quiere, la autora logra poner en evidencia los hilos y urdimbres del discurso emitido por el exvicepresidente con el objetivo de convencer a la audiencia de la validez, pertinencia y necesidad de llevar adelante una obra que contraviene a los derechos, intereses y voluntad de los pueblos indígenas, sector que el mismo gobierno declara respetar.

Inge Sichra Ph.D.
DOCENTE TUTORA

CONTINUIDAD DEL RACISMO COLONIAL EN EL “PROCESO DE CAMBIO” ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DISCURSOS DE ÁLVARO GARCÍA LINERA

Patricia Alandia Mercado¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383902>

Nota de la Autora

Este artículo forma parte de la investigación *La instrumentalización del racismo en el periodo del “proceso de cambio”. Análisis crítico de los discursos políticos en el Gobierno del MAS, del 2006 al 2019*, realizada en el marco del Doctorado en Ciencias Humanas, Humanidades, UMSS.

patr.alandia@umss.edu

1 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UMSS, Cochabamba, Bolivia

Resumen

Los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia han sufrido el despojo sistemático de sus territorios sobre todo a partir de la creación de la República, que ha consolidado el proyecto colonial, fundamentado en un racismo estructural. Pese a la adopción constitucional del Estado plurinacional en el 2009 y del reconocimiento de una serie de derechos, el Gobierno de Evo Morales ha dado continuidad a la explotación de los territorios indígenas, apoyado en una serie de argumentos contrarios a los derechos indígenas. En este artículo, se analiza el discurso del vicepresidente Álvaro García Linera sobre el proyecto carretero en el Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécore (Tipnis), que provocó la Octava Marcha en el 2011. Desde el análisis crítico del discurso, la revisión de las macroestructuras, los roles semánticos de los actores y las estrategias discursivas, se demuestra que, a fin de justificar la explotación del Tipnis, Álvaro García Linera apela a la resemantización del concepto de extractivismo y a una recategorización de los actores que se oponen a estas actividades. Es un discurso que anula la agentividad de los indígenas del Tipnis en resistencia y reproduce representaciones negativas acerca de los indígenas de la Amazonía, expresando así la continuidad del racismo colonial.

Palabras Claves: racismo, Octava Marcha indígena, análisis crítico del discurso, extractivismo

“Si ustedes no nos quieren ver a los pueblos indígenas Tsimane, Yuracaré y Mojeño, es mejor que nos lo digan de frente. Porque este proyecto (de la construcción de la carretera), es un proyecto etnocida..., sinceramente..., van a acabar con todo ahí y van a acabar con nuestra existencia como pueblos”.

(Fernando Vargas, dirigente indígena de la VIII Marcha)

Introducción

La historia de los pueblos indígenas de Bolivia está atravesada por la colonización, que ha supuesto la usurpación de sus territorios, la implantación del racismo estructural que ha justificado su condición subalterna, y, como consecuencia, la eliminación de sus lenguas, sus culturas, si no su asimilación o eliminación física. No obstante, la Colonia española tuvo dificultades para acceder a los territorios de los pueblos amazónicos, por lo que fue el Estado republicano boliviano el que instauró con éxito el proyecto colonial, dando lugar a la actual realidad del colonialismo interno (Almaraz, 2019, pág. 11) con la implantación de un “patrón extractivista en la producción” (Tapia, 2022). En ese sentido, la historia de despojo de los pueblos indígenas de tierras bajas está sobre todo vinculada a las actividades económicas, realizadas o consentidas por el Estado republicano, como en el caso de la explotación del caucho o madera, la ganadería, la explotación de hidrocarburos, la minería, y, en los últimos años, la expansión de las plantaciones de coca y de las actividades del narcotráfico.

La resistencia de los pueblos indígenas de tierras bajas en defensa de sus territorios se ha visibilizado en el contexto nacional e internacional, a través de su más importante estrategia de lucha, las marchas, que han articulado demandas de distintos pueblos, logrando no solo interpelar al Estado, sino construir una agenda en procura de su transformación.

A lo largo de las marchas², se ha determinado, con el Pacto de Unidad³, uno de los componentes programáticos y discursivos más importantes del denominado “proceso de cambio”, cuya concreción se le ha delegado al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), que llegó al poder el 2006, con Evo Morales como presidente y Álvaro García Linera como vicepresidente. El proceso de cambio se definió como el proceso de transformación de las viejas estructuras del Estado⁴, de raigambre colonial y subordinadas a las transnacionales extranjeras.

En el primer mandato (2006-2009) del Gobierno del MAS, las principales demandas de territorios indígenas, libre determinación y ejercicio de sus derechos mediante sus propias instituciones, sentaron las bases de la nueva Constitución Política del Estado, que tuvo el objetivo principal de refundar el Estado, de matriz colonial a Estado plurinacional. No obstante, el partido de gobierno no quiso incluir en la Constitución la consulta previa vinculante, de manera de allanar la explotación hidrocarburífera en los territorios indígenas, recreando así, de acuerdo con Luis Tapia, el “momento constitutivo del colonialismo” (Tapia, 2022, pág. 278).

-
- 2 La primera marcha, denominada “Por el territorio y la dignidad”, se llevó a cabo en 1990, motivada por el avasallamiento que sufrían los territorios, invasión de “colonizadores” (hoy conocidos como interculturales) y la ejecución de proyectos extractivos. Esta marcha logró el compromiso del Estado para reconocer los derechos al territorio de los pueblos indígenas de tierras bajas, empezando por el Tipnis. También permitió la alianza de los pueblos de tierras bajas con los de tierras altas. Desde entonces, hubo 10 marchas más, la última realizada el 2021, en el Gobierno de Luis Arce, pues su situación solo ha cambiado en el papel y no en los hechos (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2021).
 - 3 El Pacto de Unidad es el resultado de una alianza estratégica de cinco organizaciones indígenas y campesinas, que se conformó a lo largo de la “Marcha por la soberanía popular, el territorio y los recursos naturales” del 2002, para luchar de manera conjunta por los derechos indígenas, agrarios y una asamblea constituyente.
 - 4 En los últimos años, ha sufrido un proceso de resemantización dentro de las pugnas del poder. De un proceso que fue germinando desde la Guerra del agua del 2001, y, por lo tanto, construcción de las organizaciones sociales, pasó a asociarse con el MAS, y específicamente con la figura de Evo Morales, como una forma de sostener su liderazgo y justificar su reelección indefinida.

Con esa contradicción de fondo, en su segunda gestión (2010-2014), habiendo logrado una mayoría en ambas Cámaras, la política económica sustentada en el extractivismo se sobrepuso a los preceptos de descolonización, autonomía indígena y defensa de los territorios, lo que revivió las tensiones entre las organizaciones indígenas de tierras bajas y el Estado, y supuso la ruptura de estas con las organizaciones que expresaron su lealtad al Gobierno del MAS. A este periodo, Luis Tapia lo define como una recomposición y profundización del colonialismo interno (Tapia, 2022).

El punto de inflexión fue la decisión del Gobierno de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesaría el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), proyecto que violaba una serie de derechos ya constitucionalizados, y ponía en peligro la integridad del territorio indígena. La respuesta de los pueblos indígenas fue la Octava Marcha por el Tipnis (2011), la primera acción interpeladora y de resistencia del movimiento indígena en contra del gobierno del MAS.

El Gobierno desplegó, interna y externamente, una campaña comunicacional justificatoria de la necesidad de la carretera, que se construyó sobre una serie de estrategias retóricas, entre las que destaca la deslegitimación de los actores que la resistían.

Si bien Evo Morales y sus principales ministros encarnaron la campaña, Álvaro García Linera fue el encargado de fundamentar teóricamente el proyecto de la carretera, dándole una dimensión estratégica, política e ideológica, en un libro titulado *Geopolítica de la Amazonía* (2013), que él mismo divulgó en discursos públicos, dentro y fuera del país.

Los discursos gubernamentales sobre el conflicto del Tipnis, y en particular los de Álvaro García Linera, además de situar a los actores indígenas en la oposición política, se fundaron sobre la base argumentativa de un desarrollo propio de políticas económicas “de integración capitalista... funcional a nuevas formas imperiales y coloniales de explotación y exclusión” (Porto-Gonçalves & Betancourt, 2014, pág. 55).

Estos discursos contradicen la narrativa oficial construida sobre la descolonización, los derechos indígenas y la defensa de la madre tierra, al punto de haber sido calificados como racistas y coloniales, tanto por los líderes indígenas, como por varios analistas que se han ocupado del tema (Tapia, 2022), (Prada, 2015).

El racismo es un problema estructural que, pese que está presente en todos los continentes, afecta sobre todo a sociedades poscoloniales como la boliviana. En ese sentido, ha sido un tema de interés para sociólogos y antropólogos. No obstante, gracias al giro lingüístico, las ciencias sociales se han interesado en el papel del lenguaje como estructurante de las instituciones y las relaciones sociales, entre ellas de las relaciones de poder que explican el racismo como una ideología de dominación.

Los estudios sobre el racismo en Bolivia se adscriben sobre todo a teorías sociológicas que explican las prácticas racistas impulsadas por élites económicas y políticas identificadas como “blancas” o mestizas, en contra de grupos de indígenas. Si bien estos nos han permitido entender algunas aristas del racismo, no son suficientes para comprender cómo este opera en cuanto fenómeno social y cognitivo, por lo que es necesario analizar, además de su manifestación social, los mecanismos retóricos que se activan y que se corporizan en estructuras lingüísticas y textuales, y que develan las representaciones sociales más profundas, que favorecen su continuidad.

En ese sentido, este trabajo intenta aportar a esa comprensión necesaria del racismo, con la inclusión del análisis crítico de los discursos, a partir de la premisa de que estos son las vías de (re)producción del racismo, pues contribuyen a la reproducción de las representaciones negativas acerca de los indígenas de tierras bajas, las cuales han sustentado las políticas extractivistas, base económica constitutiva del colonialismo interno aún estructurante de la sociedad boliviana.

Este artículo se centra en el discurso de Álvaro García Linera, emitido a propósito del conflicto del Tipnis, con el objetivo de caracterizar las estrategias discursivas utilizadas, por un lado, en la categorización de las

relaciones de poder con respecto al conflicto del Tipnis, y, por el otro, en la representación de los actores sociales, en este caso, los indígenas de tierras bajas movilizados en la Octava Marcha por el Tipnis.

Metodología

Este trabajo adopta la perspectiva del análisis crítico del discurso (ACD), que permite develar la relación entre el uso de la lengua y el poder. Los discursos en tanto prácticas sociales están determinados por las ideologías, las instituciones y, en el caso de estudio, por la acción política desde el ejercicio del poder gubernamental; sin embargo, a su vez, los discursos, en tanto dispositivos políticos, reproducen una serie de representaciones sociales que activan cogniciones conducentes a la profundización de diferencias, que ahondan la polarización y consolidan las representaciones que sustentan el racismo.

Este es un estudio cualitativo, de carácter descriptivo-explicativo, que permite articular lo individual con lo social y lo ideológico. Utiliza las herramientas del análisis sociocognitivo de la teoría del contexto de Teun van Dijk (van Dijk, 2001) a fin de establecer la influencia del contexto en la configuración de los discursos, que, por su parte, inciden en la construcción de representaciones identitarias.

A partir de un análisis de contenido textual, identifica la macroestructura del discurso, operativizada en tópicos y macroproposiciones (van Dijk, 2001), para establecer las representaciones sobre las concepciones de extractivismo y desarrollo. Estas unidades permiten la reconstrucción de la dimensión ideológica del discurso.

En la dimensión lingüística, se realiza un análisis semántico-pragmático para establecer la construcción identitaria del emisor, las representaciones sobre los sujetos, los indígenas de tierras bajas y de la oposición al proyecto carretero, con las herramientas de la teoría de la representación de los actores sociales de van Leuwen (van Leuwen, 1996), y de las estrategias discursivas (van Dijk, 2003).

Corpus

La investigación de la que forma parte este artículo analiza el periodo del 2006 al 2019 en el que Evo Morales y Álvaro García Linera estuvieron en el poder. Para la selección del corpus, se definió determinados picos discursivos, es decir, momentos en los que abundaron los discursos a propósito del tema de investigación. Para este artículo, se ha seleccionado el pico discursivo generado por el conflicto del Tipnis, frente al que Álvaro García Linera (AGL) diseñó una teoría explicativa, legitimadora del proyecto carretero, en su libro *Geopolítica de la Amazonía* (García Linera, 2013). Analizamos su discurso del 22 de noviembre del 2013, en el que explica esta teoría⁵. El análisis de este discurso no solo es relevante porque permite comprender la posición gubernamental con respecto al conflicto del Tipnis, sino porque, a partir de ese suceso, todas las políticas implementadas con respecto a los territorios indígenas y a sus resistencias responden a esa línea argumentativa.

Análisis

El conflicto del Tipnis: resistencia y violencia estatal

El discurso objeto de análisis se enmarca en un conflicto suscitado en el 2011, con los pueblos indígenas que habitan en el Tipnis, pero cuyas consecuencias influyeron en la agenda gubernamental en los años posteriores, por lo que es importante remitirnos a él brevemente.

El Tipnis goza de una doble protección legal al ser un parque nacional y a la vez territorio indígena⁶, por lo que cualquier proyecto de explotación de recursos y de infraestructura debe contar con estudios de impacto ambiental y, sobre todo, con una consulta previa, libre e informada a los titulares del territorio.

5 Fue anunciada como Conferencia magistral, llevada a cabo en el Auditorio de CIESPAL, Quito - Ecuador, y se encuentra alojada en la página de YouTube de la Vicepresidencia de Ecuador (<https://www.youtube.com/c/ViceEc>).

6 El Parque Nacional Isiboro Sécuré adquiere esa condición en 1965 (D.S. N.º 7401). En 1990, es declarado Territorio Indígena (D.S. N.º 22610). En junio del 2009, ya con la denominación de Tipnis, fue titulado con una extensión de 1.091.656 hectáreas, pese a que se demandaron 1.225.347.

El proyecto carretero que generó la resistencia de los pueblos indígenas del Tipnis se acordó en el marco de la cooperación regional⁷ Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), firmada en un primer momento en el año 2000 y, luego, reimpulsada por la Unasur (Martínez, 2013). Desde su firma, la IIRSA ha recibido serias críticas que identifican en sus propósitos una subordinación de los países sudamericanos al mercado internacional y, sobre todo, a intereses del Brasil (Martínez, 2013), y la definen como “un proyecto capitalista, de ocupación de territorio y expoliación de recursos naturales en beneficio del capital transnacional” (Martínez, 2013, pág. 9). Si bien la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no aparece expresamente en el plan IIRSA, iba a ser financiada por el Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES), además de ser encargada su ejecución a la empresa brasileña OAS.

El 23 de agosto del 2009 la construcción de la carretera fue inaugurada por el presidente Evo Morales junto a su homólogo del Brasil Ignacio Lula da Silva, en Villa Tunari, ante una concentración multitudinaria de productores de hoja de coca. Inmediatamente surgieron las críticas por parte de colectivos medioambientalistas, biólogos, y la demanda de la consulta previa, libre e informada por parte de las comunidades indígenas titulares del territorio. La respuesta de Evo Morales fue tajante: “Quieran o no quieran, vamos a construir este camino y lo vamos a entregar en esta gestión” (EForo, 2011).

Frente a la ausencia de diálogo, el 15 de agosto de 2011 inició, desde Trinidad con dirección a La Paz, la “Octava Marcha de los Pueblos Indígenas” en defensa del Tipnis, con la participación de mil indígenas de tierras bajas. La marcha no solo fue rechazada por el Gobierno desde su inicio, sino que sufrió acoso e intimidación por parte de sus grupos afines a lo largo de su recorrido. Cuando esta llegó a Chaparina⁸ el 25 de septiembre, un contingente de quinientos policías la intervino y disolvió

7 La IIRSA está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

8 Esta localidad está ubicada en el departamento del Beni, a más de 300 km de La Paz.

violentamente⁹, apresando a cientos de marchistas (Defensoría del pueblo, 2011). Los dirigentes que lograron huir se internaron en el monte, mientras que los aprehendidos fueron llevados en buses a Rurrenabaque, donde los pobladores se organizaron para liberarlos¹⁰.

La indignación de la violencia ejercida provocó la repulsa generalizada en contra del Gobierno de Evo Morales, dentro y fuera del país, además de la adhesión de colectivos ciudadanos a la marcha, que continuó su camino hasta llegar a la sede de Gobierno, donde más de un millón de personas la recibieron de manera apoteósica. Después de días de negociaciones, lograron arrancarle al Gobierno la Ley 180, que protege el Tipnis y prohíbe la construcción de la carretera.

Meses después, el Gobierno del MAS volvió a hablar de la carretera e informó sobre su decisión de abrogar la Ley 180. En ese contexto, AGL inició la defensa política del proyecto¹¹.

Contexto del discurso: la legitimación por vía del ‘ethos’ académico

El corpus analizado es un discurso que se inscribe en el dominio político, a cargo del segundo mandatario del Estado plurinacional de Bolivia, recibido por su homólogo del Ecuador. En ese periodo, Bolivia y Ecuador no solo coincidían en la transformación constitucional que los ha llevado a definirse como Estados plurinacionales, los únicos de la región; además sus gobiernos, adscritos al socialismo del siglo XXI, compartían los conflictos vinculados con proyectos extractivistas, que los enfrentó a los movimientos indígenas ligados a territorios, a las ONG que trabajaban con esas organizaciones (Betancourt, 2021) y a colectivos ambientalistas.

9 Fue la primera vez que una marcha indígena fue intervenida con violencia.

10 Después de 11 años, el 29 de julio del 2022 fueron sentenciados a dos años y ocho meses de prisión los generales Óscar Muñoz Colodro, Luis Zapata y Carlos Flores. Ninguna autoridad gubernamental, que ordenó o dirigió la intervención, fue procesada. Evo Morales afirmó que los policías habían actuado por su cuenta, sin embargo, todos los hechos previos y los testimonios apuntan a que él había instruido la intervención. (<https://www.cejjs.org/aseguran-que-evo-ordeno-y-sacha-ejecuto-represion/>)

11 Pese a la resistencia de los titulares del territorio y de la ciudadanía organizada, la Ley 180 fue abrogada el 2017, por instrucción del presidente Evo Morales.

El auditorio está compuesto por el Vicepresidente del Ecuador, que es aludido frecuentemente, autoridades de gobierno, parlamentarios ecuatorianos, representantes de organizaciones sociales, profesionales y estudiantes universitarios. Es un auditorio “aliado”, por lo que hay una serie de referencias y formas lingüísticas que expresan esta relación de cercanía y coincidencias políticas.

El escenario es la Universidad del Ecuador, un ambiente académico en el que previamente se le entregó a AGL el título de doctor *honoris causa*, por “su excelencia académica e intelectual”, en un acto formal ritualizado en estos espacios; AGL porta toga y birrete. Toda esa simbología contribuye a la construcción identitaria del emisor, pues, si bien la intención comunicativa es política, se explota la imagen que AGL se ha ocupado en erigir en el contexto internacional, de donde emergen su prestigio y credibilidad: su *ethos* de intelectual, de cientista social¹².

El ámbito académico, espacio de desarrollo del campo científico, históricamente ha conferido a sus miembros de un poder simbólico, reconocido socialmente, que los habilita para hablar con autoridad acerca de un tema vinculado con la ciencia (Bourdieu, 1994); entonces, en eventos como el analizado, se apela a las representaciones mentales de los participantes (van Dijk, 2001), construidas socialmente sobre la academia. Ambos mandatarios buscan darle a la conferencia esa dimensión, como un escenario de legitimación de sus políticas económicas. En ese propósito, se presenta el libro de AGL, publicado por el Gobierno ecuatoriano.

El vicepresidente Jorge Glas se refiere al respecto: “Estoy convencido de que esta publicación animará un debate informado en beneficio de los pueblos amazónicos, de los Gobiernos locales, organizaciones sociales y académicos, que igual que nuestros gobiernos buscan derroteros para acabar con la miseria y reducir las desigualdades” (Vicepresidencia del Ecuador, 2013).

12 La Clacso, por ejemplo, lo presenta como “uno de los más destacados pensadores del campo crítico latinoamericano y caribeño, y un autor imprescindible”. <https://www.facebook.com/page/206871509410716/search/?q=Alavaro%20garc%C3%ADa%20linera>.

Por su parte, ya armado el escenario, AGL apela al argumento de autoridad indirecto al llevar a su discurso a otros pensadores, para transitar al argumento de autoridad directo, es decir para apoyarse en su propia autoridad (Doury, 1998):

Por lo general, cuando uno habla de la revolución, se refiere a los textos clásicos, Robespierre, Marx, Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, Fidel, el Che. Y encuentra un conjunto de hermosas ideas que apuntalan, ayudan y afianzan posicionamientos. Pero está claro que cada país aborda y enfrenta problemas inéditos, cosas que no pudieron ser vistos (sic) por Fidel...por Max, por Lenin, y que uno tiene que abordar para tomar decisiones.

Como dijimos arriba, todo el escenario ha propiciado la construcción del *ethos* académico-intelectual de AGL, es decir, hay una “elaboración retórica de la imagen del locutor capaz de argumentar la credibilidad de sus argumentaciones” (Doury, 1998, pág. 92).

Quiero que lo asuman como un texto de lucha, un texto de socioanálisis de un revolucionario que camina y que estudia cómo está caminando, y que estudia el ambiente donde está caminando para seguir caminando y para tomar decisiones.

El texto está justificando el extractivismo, contra el que se han rebelado varias comunidades indígenas, que luchan por la preservación de sus territorios. La construcción del *ethos* académico, con la adición de la autoidentificación como revolucionario, pretende instalar una verdad: Si un intelectual revolucionario, estudioso de su realidad, defiende el extractivismo, es porque es bueno para el desarrollo de los pueblos.

Ruptura histórica y semántica del extractivismo

En la introducción de la conferencia, AGL señala que dos son los temas que abordará, y que son actuales en el debate “revolucionario latinoamericano”: amazonía y extractivismo. Aclara que también se referirá a los pueblos indígenas, al desarrollo, a partir de las críticas que las políticas sobre la Amazonía han despertado, a las que llama “tensiones”, características de

“un proceso vivo de transformaciones”, como el que supuestamente vive Bolivia, con el denominado ‘proceso de cambio’.

De acuerdo con el análisis, efectivamente uno de los tópicos centrales del discurso es el **extractivismo**, que intenta definir mediante la inclusión de un término que opera como opuesto, y que servirá también para construir las identidades de los detractores al proyecto carretero: el **conservacionismo**, utilizado alternadamente con ambientalismo.

A continuación, presentamos las proposiciones vinculadas a ambos tópicos, que resumen la fundamentación de su argumentación. Su selección responde al análisis de la macroestructura y la aplicación de las macrorreglas (van Dijk, 1980).

Extractivismo	Conservacionismo
Es una muletilla para atacar.	Es una trampa terrible.
No es igual al capitalismo.	Impide satisfacer necesidades.
Genera satisfacción de necesidades.	Es contrarrevolucionario.
Mejora condiciones de vida.	Es parte del proyecto de dominación del
Da educación, salud, luz.	Imperialismo.
Es desarrollo .	Es una imposición de las ONG.
Lleva la Modernidad a los indígenas.	Amarra a los gobiernos.
	Impide salir de la premodernidad.

Podemos establecer, entonces, que la macroproposición del discurso justificatorio de la carretera es:

El extractivismo es la puerta al progreso.

Todas las predicaciones vinculadas con el extractivismo son positivas, gracias a la utilización de ciertas estrategias discursivas que veremos más adelante. Por la vía de la contrastación, el conservacionismo entonces se constituye en su antítesis:

El conservacionismo es un obstáculo para el desarrollo.

El extractivismo ha sido, como vimos arriba (Tapia, 2022), base constitutiva de la colonización y, luego, del colonialismo interno. Hablar de extractivismo conduce inevitablemente a una serie de representaciones negativas que han fundamentado los discursos de izquierda, de la decolonialidad, de las luchas sociales y, sobre todo, de las resistencias indígenas¹³ en países de Latinoamérica: capitalismo salvaje, desarrollismo, saqueo, destrucción, pobreza, dependencia (Svampa, 2019) (Betancourt, 2021) son algunas de las lexías vinculadas con el campo semántico que configura.

Con esas consideraciones, AGL apela a dos estrategias para redefinir el extractivismo: la referencia histórica y la resemantización.

La referencia histórica suele ser una estrategia de legitimación de las acciones políticas al contrastarlas con una situación pasada, a la que se critica; este recurso ha sido utilizado de manera reiterada a lo largo del Gobierno del MAS, tanto por Evo Morales (Torricono, 2021) como por AGL en referencia al pasado lejano, colonial, o más cercano, republicano. En su discurso, AGL se refiere a ambos periodos, para referirse a la explotación que ha sufrido la Amazonía. No obstante, el presente no aparece como oposición al pasado, sino como una extensión de este, pese a que hasta entonces ya llevaban 7 años en el Gobierno, es decir, es un problema no resuelto, por lo que las acciones futuras son las que establecen el contraste.

13 Estas concepciones son además las que Evo Morales ha llevado a las palestras internacionales para constituirse en el líder indígena de la defensa de la madre tierra. Un ejemplo: “Finalmente, señor Presidente y delegados de las distintas naciones, hasta ahora los humanos hemos sido prisioneros de las fuerzas del capitalismo desarrollista que coloca al hombre como el dueño absoluto del planeta; ha llegado la hora de reconocer que la Tierra no nos pertenece, sino más bien que nosotros pertenecemos a la Tierra, que nuestra misión en el mundo es velar por los derechos, no sólo de los seres humanos, sino también de la Madre Tierra y de todos los seres vivos” (La Tierra no nos pertenece, Nosotros pertenecemos a la Tierra. En ocasión de la declaración de Día Internacional de la Madre Tierra en la Asamblea General de la ONU, Nueva York, 22 abril 2009).

Puesto que hace una relación exhaustiva de hechos, presentamos un resumen gráfico:

Pasado colonial	Pasado republicano	Presente	Futuro
Poca presencia de la Colonia	Esclavitud Explotación de recursos por extranjeros Reclutamiento de mano de obra de pueblos amazónicos Explotación de EEUU vía ONG Creación de parques por intereses foráneos Ausencia del Estado	Indígenas explotadores de recursos en procesos de intermediación Impedimentos de explotación por intereses extranjeros Protección de los bosques para impedir desarrollo de las comunidades indígenas Ausencia del Estado	Explotación de recursos por decisión soberana del Estado plurinacional Presencia del Estado

Como afirma Wodak, “dado que la historia nos enseña que las acciones concretas tienen consecuencias concretas, deberemos realizar, o no realizar, una determinada acción en una determinada situación (supuestamente) comparable con el ejemplo histórico al que hayamos hecho referencia” (Wodak, 2005, pág. 117). Básicamente, el problema de la explotación de la Amazonía no radica tanto en el daño al medioambiente ni en la vulneración de los derechos indígenas, sino en la ausencia del Estado en los procesos de explotación de recursos. El extractivismo entonces representa una acción del Estado, la concreción de su presencia, que reivindica la soberanía nacional frente a la injerencia externa que pretende impedir su explotación.

La segunda estrategia es la resemantización. En el discurso político, la resemantización apunta a la modificación no solo de los significados, sino de su marco semántico. En este caso, busca desvincularlo del capitalismo:

Definir de manera mucho más claro (sic), es un sistema, técnica de procesamiento de la naturaleza, presente en sociedades mercantiles, presente en sociedades no mercantiles. Presente en sociedades capitalistas, presente en sociedades no capitalistas. Es un sistema técnico. El extractivismo no es un modo de producción capitalista (...).

En esa dirección, se produce una recategorización de los conceptos más marcados: ‘modo de producción’ a ‘técnica’; ‘explotación’ a ‘procesamiento’. ‘Técnica’ y ‘procesamiento’ carecen de connotaciones negativas, y no están afincados en ningún campo léxico ideológico.

Por otro lado, presenta el extractivismo como la posibilidad de desarrollo de comunidades que, según afirma, viven aún en una etapa premoderna, y que, en consecuencia, podrían acceder a la modernidad, entendida esta como ese ideal que permite superar las restricciones materiales del pasado (Charaudeau, 2021a):

Cuando hay petróleo otros hermanos de la sierra donde no hay petróleo ya no habiten como en el siglo 16, [permite que] tengan una escuela digna, tengan un hospital bueno, tengan una pequeña carretera, comunicar el pueblo. Puedan oír la radio y la televisión ver a su presidente, lo que les habla sobre su país, puedan mandar a sus hijos a la universidad. Eso podemos hacer con los recursos del extractivismo, con los recursos del gas ...

El acceso a esos bienes y servicios no depende, entonces, de la gestión y la decisión política gubernamental, pese a la bonanza que se vivió en esos años (Ocampo, 2007), está condicionado a la intervención del Estado en sus territorios, lo que ha supuesto un desplazamiento discursivo de la defensa de la madre tierra a la necesidad de desarrollo económico.

Esta redefinición de extractivismo se realiza simultáneamente con la de ambientalismo o conservacionismo, que aparecen como nominalizaciones con el sufijo -ismo, peyorizadas. La lucha por el cuidado del medioambiente, que atraviesa la vida de los pueblos indígenas e incluso forma parte de la definición del “vivir bien”, fundamento filosófico del Estado plurinacional,

es ignorada y, en su lugar, busca asociar solo a una agenda intervencionista, vinculada a Usaid, es decir, EEUU, el enemigo discursivo común de los gobiernos que se adhieren al socialismo del siglo XXI.

El extractivismo, entonces, es una amenaza en tanto intervención foránea; sin embargo, es positivo y necesario si lo implementa un Gobierno revolucionario de manera soberana.

Polarización y representación de los actores

El discurso político se funda en la legitimación de posiciones que pretenden la representatividad de la población; para ello, se apela a la construcción de una identidad político-ideológica capaz de convocar y fidelizar a seguidores. En el campo de la confrontación política, que se ha profundizado en los años de gobierno del MAS, la contrastación de identidades ideológicas se ha marcado por la polarización derecha/izquierda (Torrico, 2021). No obstante, esa polarización ideológica presenta identidades étnicas, de manera que en la derecha están las élites económicas y los extranjeros representantes de los intereses imperiales antirrevolucionarios. La izquierda, por su parte, aglutina a revolucionarios (miembros del Gobierno), al ‘pueblo’, a representantes indígenas y campesinos.

El discurso de AGL se construye sobre esa polarización, adaptándola a la situación del conflicto, por lo que divide a la población en dos bandos: quienes están a favor de la carretera (Nosotros) y quienes están en contra (Ellos).

Nosotros	Ellos
Gobierno del MAS	Derecha
Gobiernos progresistas de la región	Intelectuales
Revolucionarios	Ambientalistas
	ONG

En esta lógica, incluir a la resistencia indígena en la oposición no es coherente. Por otro lado, las ONG ambientalistas o defensoras de

derechos indígenas, y los intelectuales de izquierda que trabajan en ellas¹⁴, tampoco caben en esa polarización, por lo que deben ser despojados de sus identidades. Al respecto, van Leeuwen (van Leeuwen, 1996) afirma que los textos llevan a una representación de los actores sociales, de acuerdo con los intereses de los emisores, además se les asigna roles vinculados con las prácticas a las que se hace referencia.

AGL utiliza el recurso de la identificación, mediante la adición de detalles físicos y psicológicos, para caracterizar a los ambientalistas como extranjeros (“su mal castellano”), con cualidades (“bien intencionados”) que generan credibilidad (“convence al ministro, al gobernante”); no obstante, deja en claro que son agentes de las acciones negativas que inciden en, por un lado, la afectación a la soberanía del Estado, y, por el otro, al progreso de las comunidades indígenas. Al añadir los adyacentes de “buena fe”, de “buen corazón”, se produce una mitigación que los convierte en agentes inconscientes de los intereses transnacionales.

El joven medioambientalista, que se viene con su mochila y su blue jean raído a la Amazonía boliviana, lo hace de buena fe, tiene buen corazón. No podemos criticar, y convence con su mirada tierna y su mal castellano. Convence al ministro y al gobernante de que hay que cuidar ese pedazo de Amazonía, pero quien está ganando de eso es la empresa petrolera, la empresa de camiones o de automóviles que ha logrado un certificado de que no se ha tocado ni un solo árbol, ni un solo pajarito de 50 mil hectáreas de bosque.

Vía la generalización, intenta instalar la idea de que todo activismo medioambientalista, sin importar la intencionalidad de sus actores, estaría actuando para intereses foráneos.

Con respecto a los actores indígenas, podemos identificar tres representaciones distintas. La primera, en relación a los indígenas de la resistencia a la carretera, es la exclusión; no son nombrados en el discurso.

14 Gran parte de las autoridades del MAS han trabajado en esas ONG, en especial en el CEJIS, de cuyo Directorio ha formado parte Álvaro García Linera.

De acuerdo con van Leeuwen (van Leeuwen, 1996), la exclusión responde a intencionalidades sobre cómo se quiere representar a los actores, ya sea minimizando sus acciones o, como en este caso, ignorándolas. La exclusión de la resistencia invisibiliza a los actores, a la Octava Marcha; se invisibiliza sus demandas y se anula su capacidad de agencia en la defensa de su territorio.

No obstante, sí hace referencia a los indígenas de tierras bajas en tanto habitantes y titulares del Tipnis, representándolos como agentes intermediarios de los intereses hacendales y foráneos:

Hablamos entonces de una subordinación del territorio indígena a la acumulación capitalista interna. Hago referencia a esto porque hay muchos compañeros que creen que los hermanos en tierras bajas, en la Amazonía, viven en el paraíso. No es cierto. Las comunidades indígenas actuales en la Amazonía no son las comunidades precolombinas, no son esas constructoras de esa gran civilización hidráulica, no... Lo que quedan hoy son familias vinculadas dificultosamente y de manera subordinada a la transferencia de productos.

Esta estrategia intenta deslegitimar la defensa del territorio, en los términos planteados en la campaña comunicativa que el Gobierno desplegó durante la Octava Marcha, en la que denunció a los líderes indígenas como traficantes de madera y otros recursos (Tierra, s.f.) para desacreditarlos frente a la opinión pública. Desde esta lógica, los indígenas son presa fácil de la explotación, por eso, para cualquier actividad, incluso dentro de su territorio, requieren del tutelaje del Estado.

La segunda es la manipulación por medio de la apelación a sentimientos de conmiseración frente a la pobreza de los indígenas habitantes del Tipnis, y, por generalización, a otros indígenas y campesinos. AGL presenta sus demandas de servicios básicos (luz, agua, educación, salud), que dan cuenta de las carencias con las que viven, y a las que estarían condenados en caso de no aceptar la explotación de los recursos en sus territorios. Estos argumentos dirigidos a los indígenas adquieren la forma

de chantaje, una forma violenta de la manipulación, que ignora sus derechos constitucionalizados (Bolivia, 2019).

Los objetores nos dicen no toquen la tierra, no perforen un solo pozo, no construyan

una sola carretera. Esta es una trampa terrible. ¿Por qué? Porque la gente, ojo, el hermano de la comunidad, el hermano de la del sindicato campesino, el hermano vecino, que le pide a su presidente mejorar sus condiciones de vida... Y si nosotros

no hacemos nada, no tocamos nada, no extraemos un solo átomo o molécula de gas, no extraemos un solo gramo de petróleo, ¿con qué recursos vamos a construir la escuela?

Finalmente, pese a construir una imagen de revolucionario que lucha por los derechos indígenas, AGL reproduce, de manera inconsciente, las representaciones sociales sobre los indígenas, vinculadas con la ignorancia, la inferioridad intelectual, y asume un rol paternalista sobre una indígena que cumple un rol diplomático en el Ecuador.

En Bolivia no nos vamos con esa imagen del indígena congelado en el siglo XVI, objeto del abuso. Aquí está mi hermana embajadora, es una hermana aimara, y es mi embajadora. Y va a estudiar en la universidad, y sabe hablar aimara, y es amante de su raíz, y habla de Tupac Katari y Bartolina Sisa, y milita en una organización indígena campesina, pero es mi embajadora. Me siento orgulloso de usted, mi embajadora.

La valía de la embajadora aimara, hablante del aimara, y perteneciente a una cultura aimara, es legitimada con el anuncio de que va a estudiar en la Universidad y de que él está orgulloso de ella. Por otro lado, dos formas lingüísticas son muy reveladoras: el uso del posesivo “mi” y la adversativa “pero”. El posesivo de primera persona podría expresar afecto, sin embargo, el esquema general le da una connotación paternalista. La otra es el adversativo “pero”: al aparecer luego de la caracterización de la indígena como tal, con sus características culturales y lingüísticas,

está subrayando que pese a todo ello es embajadora, una función que evidentemente había sido restringida a blancos y mestizos, pero que desde el 2006 incorporó a los sectores populares.

Discusión

Los discursos no solo expresan ideas o realidades, sino las recrean, las construyen. Al ser prácticas sociales, cumplen un rol central en la difusión de cogniciones, de representaciones sobre las colectividades, y, en ese sentido, de los prejuicios, de los estereotipos que se construyen sobre ellas. El discurso político, sobre todo de autoridades que tienen la responsabilidad de decidir sobre los destinos de los pueblos, tiene la importancia de revelar el sentido de las políticas que pretenden implementar, por lo que se estructuran como piezas justificatorias. No obstante, las autoridades también forman parte de un continuum de cogniciones, por lo que no solo reproducen las ideologías que sustentan sus programas políticos, sino las cogniciones que estructuran las jerarquías sociales.

Como hemos visto, si bien la construcción ideológica que fundamenta las acciones políticas y cohesiona a los grupos es resultado de un proceso sociohistórico, puede alterarse de acuerdo con las necesidades pragmáticas del ejercicio del poder. Esta suele ser una motivación para las críticas y la emergencia de detractores al interior de las organizaciones políticas. En el caso de estudio, el conflicto del Tipnis es el hito que generó la ruptura más importante al interior del Gobierno del MAS con los indígenas de tierras bajas, y un cambio macroestructural a nivel discursivo.

Al vincular distintos niveles de la estructura discursiva, hemos podido establecer en qué medida la ideología, entendida como “la base de las representaciones compartidas por los miembros de un grupo” (van Dijk, 1999, pág. 21), es utilizada para cohesionar, categorizar las relaciones y a los actores sociales. No obstante, en el caso de la implementación de políticas económicas, como en el caso del extractivismo en países con gobiernos progresistas, y, sobre todo que se definen como defensores de derechos indígenas y de la madre tierra, a fin de superar la disonancia cognitiva, se apela a estrategias de resemantización de las nociones en

debate y la recategorización de los actores en conflicto. Sin embargo, esas estrategias discursivas no permiten salvar los fundamentos que sirvieron para constituirse en la antítesis de las políticas neoliberales.

Al respecto, los trabajos realizados en la realidad peruana (Lovón, 2019) (Arrunátegui, 2010), que estudian las representaciones sobre los indígenas amazónicos en élites blancas y en gobiernos neoliberales, coinciden en que se siguen reproduciendo las representaciones negativas coloniales, que emergen en los conflictos suscitados a propósito de proyectos extractivistas que afectan sus territorios y los obligan a defenderlo. Si bien el discurso de AGL no cae en el uso directo de estereotipos sobre los indígenas amazónicos, como el de ‘salvaje’ o ‘ignorante’, reproduce sutilmente algunas de esas representaciones, al establecer la incapacidad de las comunidades de decidir acertadamente sobre su futuro, y al caracterizarlos como sujetos de manipulación por intereses foráneos. Por otro lado, la invisibilización, vía la exclusión de los actores en resistencia, en este caso de los indígenas mojeños, yuracarés y tsimanes, que encabezaron la Octava Marcha en defensa de su territorio, también revela la continuidad del racismo colonial, porque anula la agencia de los indígenas, su capacidad de decisión y de acción política, incluso su derecho a la interlocución. Por otro lado, los argumentos en torno a la necesidad de intervenir en los territorios por encima de las decisiones de sus dueños, reproduce la lógica del Estado colonial que ocupa, explota y despoja territorios, en la misma medida que los gobiernos de corte neoliberal.

Los resultados de este estudio incorporan ciertas consideraciones para entender la continuidad del racismo en sociedades como la boliviana: por un lado, no solo opera en las élites de derecha, sino también en actores de izquierda que emergen de procesos de resistencia, como es el caso del MAS. Por otro lado, la polarización discursiva no solo es una señal de discrepancias políticas, sino, al deslegitimar actores y demandas que colisionan con las políticas gubernamentales, es también señal de abuso de poder. El discurso justificatorio de AGL intenta legitimar su propia posición de poder, un poder que supuestamente es solo la expresión de

las demandas populares, en las que no caben las demandas divergentes, que deben ser deslegitimadas y señaladas como enemigas de un supuesto proceso revolucionario que utiliza los mecanismos de explotación, pero por el bien común.

Finalmente, las representaciones negativas de los indígenas de tierras bajas, como carentes de agencia y sujetos de tutelaje, están profundamente arraigadas en las cogniciones sociales de herencia colonial, y son indisociables de las políticas extractivistas. Al respecto, Prada (Prada, 2015) y Tapia (Tapia, 2022), desde el análisis político e histórico, han demostrado ampliamente la conexión intrínseca entre extractivismo y Estado colonial.

Conclusión

Se ha analizado el discurso de Álvaro García Linera, llevado a cabo el 2013 en Ecuador, que se constituye en la justificación ideológica del proyecto carretero en el Tipnis. Desde la perspectiva del análisis del discurso, con base en el análisis de macroestructuras y roles de actores sociales, se ha identificado el uso de estrategias como la polarización y la exclusión. No obstante, también se ha constatado que se ha apelado a la resemantización sostenida en la recategorización, como mecanismo para instalar una definición positiva del extractivismo. En ese sentido, constatamos que las contradicciones ideológicas que se revelan en la implementación de políticas extractivistas, y que han sido ampliamente señaladas (Seoane, 2012) (Svampa, 2019), se resuelven discursivamente, como mecanismos legitimadores de políticas gubernamentales, que reproducen concepciones y representaciones de ideologías que supuestamente se combaten. Finalmente, hemos identificado una relación intrínseca entre extractivismo y continuidad del racismo colonial, pues la explotación de recursos que se encuentran en los territorios indígenas se justifica mediante la anulación de la agentividad de sus legítimos dueños, la imposición del tutelaje del Estado, que define, sobre las propias aspiraciones de las comunidades, el progreso que en realidad requerirían.

Puesto que los discursos son prácticas sociales, y los discursos políticos en particular tienen amplia difusión, estos propician la reproducción de esas representaciones negativas. En ese sentido, es necesario realizar análisis de los discursos de líderes de las organizaciones sociales que apoyan las políticas gubernamentales y que no han sido objeto de análisis en este artículo, para establecer en qué medida han incorporado estas representaciones en sus discursos de defensa de la carretera y de otros proyectos extractivistas en los territorios indígenas.

Bibliografía

- Almaraz, A. (2019). *Pervivencia comunitaria bajo la continuidad colonial del Estado*. Santa Cruz: IWGIA.
- Arrunátegui, C. (2010). El racismo en la prensa escrita peruana: Un estudio de la representación del Otro amazónico desde el Análisis Crítico del Discurso. *Discurso y Sociedad*, 4(3), 428-470.
- Betancourt, M. (2021). *Frontera hidrocarburífera. Expansión y violaciones de derechos en Sudamérica*. La Libre.
- Bolivia. (2019). *Constitución Política del Estado*. Gaceta Oficial.
- Bourdieu, P. (1994). El campo científico. *Redes; revista de estudios sociales de la ciencia*(1(2)), 129-160.
- Charaudeau, P. (2021a). *El discurso político: las máscaras del poder*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Charaudeau, P. (2021b). *La manipulation de la vérité: du triomphe de la négation aux brouillages de la post-vérité*. Lambert-Lucas.
- Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. (2021). *Observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia*. Naciones Unidas.
- Defensoría del pueblo. (2011). *Informe defensorial respecto a la violación de los derechos humanos en la Marcha Indígena*. Defensoría del pueblo del Estado plurinacional de Bolivia.

- Doury, M. (1998). El argumento de autoridad en situación. *Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje*(17-18), 89-112.
- EForo. (16 de 8 de 2011). *E Foro*. <http://www.eforobolivia.org/blog.php/?p=9858>.
- García Linera, A. (22 de noviembre de 2013). Conferencia magistral. *Geopolítica de la Amazonía*. Quito, Ecuador: Vicepresidencia.
- García Linera, A. (2013). *Geopolítica de la Amazonía*. La Paz: Vicepresidencia de Bolivia.
- Lovón, M. (2019). El “ciudadano amazónico” en el discurso político oficial. *Lingüística y literatura*(75), 38-61. <https://doi.org/org/10.17533/udea.lyl.n75a02>
- Martínez, P. (2013). *Bolivia frente a la IIRSA- COSIPLAN ¿Entre el extractivismo y la integración?* CLACSO.
- Naciones Unidas, D. d. (2010). *Informe de la sociedad civil boliviana al comité para la eliminación de la discriminación racial de Naciones Unidas*. Defensoría del pueblo de Bolivia/Naciones Unidas.
- Ocampo, J. (2007). La macroeconomía de la bonanza económica. *Revista de la Cepal*(93).
- Porto-Gonçalves, C., & Betancourt, M. (2014). Encrucijada latinoamericana en Bolivia: el conflicto del Tipnis y sus implicaciones civilizatorias. *XVIII ISA World Congress of Sociology*.
- Prada, R. (2015). *Miseria de la geopolítica*. La Paz: Comuna.
- Seoane, J. (2012). Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de nuestra América. *Theomai*(26).
- Swampa, M. (2019). *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. CALAS.
- Tapia, L. (2022). *Dialéctica del colonialismo interno*. Madrid: Traficantes de sueños.

- Tierra, F. (s.f.). *Fundación tierra*. Gobierno vincula a dirigentes del TIPNIS con tres negocios: <http://ftierra.org/index.php/tierra-y-territorio/33-tierra-en-los-medios/243-gobierno-vincula-a-dirigentes-del-tipnis>
- Torrice, E. (2021). La construcción de identidades políticas en el discurso de Evo Morales (2006-2016). *Aportes*(30), 9-27.
- van Dijk, T. (1980). *Macrostructures*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
- van Dijk, T. (1999). *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*. Gedisa.
- van Dijk, T. (2001). Algunos principios de la teoría del contexto. *ALED*(1), 69-81.
- van Dijk, T. (2001). Algunos principios de una teoría del contexto. *ALED*, 69-81.
- van Dijk, T. (2003). *Ideología y discurso*. Barcelona: Ariel.
- van Leeuwen, T. (1996). The representatio of social actors. En C. y. Caldas-Coulthard, *Texts and practices. Readings in critical discourses analysis* (págs. 32-68). Routledge.
- van Leuwen, T. (1996). The representation of social actors. En C. R.-C. Coulthard, *Texts and practices* (págs. 32-70). London: Routledge.
- Vicepresidencia del Ecuador. (2013). <https://www.vicepresidencia.gob.ec/vicepresidente-jorge-glas-participo-de-la-conferencia-magistral-de-su-homologo-boliviano-sobre-geopolitica-de-la-amazonia/>
- Vicepresidencia, D. d. (2008). *Observando el racismo: racismo y regionalismo en el proceso constituyente* . Defensoría del pueblo y Vicepresidencia de Bolivia.
- Wodak, R. y. (2005). El enfoque histórico del discurso. En R. Wodak, *Métodos de análisis crítico del discurso* (págs. 101-141). Gedisa.